

“Afrosiyob” tez yurar poyezdi temir yo’li yon atrofi me’moriy-landshaft va dizaynini takomillashtirishning innovatsion yo’llari
Innovative Approaches to Improving the Architectural, Landscape, and Design Development of the Surrounding Areas of the “Afrosiyob” High-Speed Railway
Norov Jahongir Saidovich^{1,2}, Mustaev Baxrom Bahodirovich³

¹ Katta o’qituvchi, Toshkent Kimyo xalqaro universiteti,

jahongirnorov09@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17624438>

² Mustaqil tadqiqotchi, Samarqand davlat arxitektura qurilish universiteti.

³ PhD, Toshkent Kimyo xalqaro universiteti, bahrommustaev@gmail.com

Annotatsiya. Mazkur ilmiy maqola “Afrosiyob” tez yurar poyezdi temir yo’li yon atrofi hududlarini me’moriy-landshaft dizayni asosida takomillashtirishning innovatsion yo’llariga bag’ishlangan. Unda temir yo’l infratuzilmasining shaharsozlik va turizm rivojidadagi o’rni, xalqaro tajribalar hamda O‘zbekiston sharoitida qo‘llash mumkin bo‘lgan zamonaviy yondashuvlar tahlil qilingan. Hududlarning ekologik barqarorligi, estetik uyg‘unligi va funksional samaradorligini oshirish maqsadida “yashil yo’l” konsepsiyasi, sun’iy intellekt, AR/VR texnologiyalari va energiya tejamkor yechimlardan foydalanish imkoniyatlari yoritilgan. Milliy qadriyatlarni aks ettiruvchi dizayn elementlari asosida amaliy takliflar berilgan. Maqola natijalari transport infratuzilmasini rivojlantirish, turistik jozibadorlikni oshirish va ekologik muhitni yaxshilashga qaratilgan.

Tayanch so‘zlar: Afrosiyob, temir yo’l, me’moriy-landshaft dizayn, innovatsiya, yashil yo’l, turizm, ekologik barqarorlik.

Abstract. This scientific article is devoted to innovative approaches to improving the architectural and landscape design of the surrounding areas of the “Afrosiyob” high-speed railway. The paper examines the role of railway infrastructure in urban development and tourism, analyzes international practices, and highlights modern approaches applicable in Uzbekistan. Particular attention is given to ecological sustainability, aesthetic harmony, and functional efficiency. The study explores the potential of implementing the “Green Corridor” concept, artificial intelligence, AR/VR technologies, and energy-efficient solutions. Furthermore, practical recommendations are provided for incorporating national cultural elements into the design. The results of the article are aimed at enhancing transport infrastructure, increasing tourism attractiveness, and improving the ecological environment.

Keywords: Afrosiyob, railway, architectural-landscape design, innovation, green corridor, tourism, ecological sustainability.

Kirish. O‘zbekiston mustaqillikka erishganidan so‘ng, mamlakat transport va kommunikatsiya tizimini rivojlantirish, zamonaviy infratuzilmalarni yaratish va global integratsiyaga moslashish bo‘yicha keng ko‘lamli islohotlarni amalga oshirdi. Transport sohasida amalga oshirilgan islohotlarning eng yorqin ifodasi tez yurar poyezdlar qatnovining yo‘lga qo‘yilishi, xususan, “Afrosiyob” poyezdining

harakatlanishi bo'ldi. Bugungi kunda "Afrosiyob" nafaqat yuqori tezlik va qulaylik ramzi, balki O'zbekistonning zamonaviy qiyofasini namoyish etuvchi transport vositasiga aylandi. U Toshkent-Samarqand-Buxoro-Qarshi yo'nalishlarida faoliyat yuritib, mamlakat iqtisodiy, turistik va madaniy hayotida alohida o'rin tutmoqda.

Tez yurar poyezdlarning faqat tezligi yoki ichki qulayliklari emas, ular harakatlanadigan hududlarning tashqi ko'rinishi, landshaft dizayni ham katta ahamiyat kasb etadi. Zero, temir yo'l bo'yidagi hududlar mamlakatning tashrif qog'ozi, xorijiy turistlar uchun esa ilk taassurot manbai hisoblanadi. Temir yo'l atrofini me'moriy-landshaft jihatdan takomillashtirish nafaqat estetik, balki ijtimoiy, iqtisodiy va ekologik jihatdan ham dolzarbdir.

Temir yo'l bo'yidagi hududlarning me'moriy va landshaft jihatdan rivojlantirilishining nazariy asoslari, mavjud holati, innovatsion yondashuvlar va amaliy takliflar keng tahlil qilinadi. Asosiy maqsad "Afrosiyob" tez yurar poyezdi yo'nalishida temir yo'l atrofini obodonlashtirishning samarali yo'llarini ko'rsatib berish, zamonaviy va milliy qadriyatlarni uyg'unlashtirgan holda innovatsion dizayn g'oyalarini taklif qilishdan iborat.

Asosiy qism. Temir yo'l hududlarining me'moriy va landshaft dizaynida nazariy yondashuvlar, temir yo'l transporti tizimi shaharsozlik va urbanizatsiya jarayonida markaziy ahamiyatga ega. U nafaqat odamlarning harakatlanish vositasi, balki iqtisodiy integratsiya, hududiy rivojlanish va ijtimoiy aloqalarni mustahkamlash omilidir. Shu bois, temir yo'l bo'yidagi hududlarning me'moriy va landshaft jihatdan rivojlantirilishi masalasi urbanistik yondashuvlarning ajralmas qismi hisoblanadi.

Me'moriy-landshaft dizayn nazariyasi uch asosiy komponentga tayanadi: ekologik barqarorlik, estetik uyg'unlik va funksional samaradorlik. **Ekologik barqarorlik** hududning tabiiy resurslarini saqlash, chiqindilarni kamaytirish va 'yashil hududlar'ni kengaytirish orqali ta'minlanadi. **Estetik uyg'unlik** esa odamlarning hissiy qoniqishini, hududning jozibadorligini oshiradi. **Funksional samaradorlik** esa yo'lovchilar va aholi uchun qulayliklar, xavfsizlik va foydalanish imkoniyatlarini ta'minlashga qaratilgan.

Xalqaro tajribaga murojaat qilsak, Yevropada temir yo'l bo'ylarini obodonlashtirishda "**Green Corridor**" konsepsiyasi keng qo'llaniladi.

1. **“Green Corridor”**. <https://images.adsttc.com/media/images/619>.

Masalan, Germaniya va Shvetsiyada temir yo‘l bo‘ylarida velosiped yo‘laklari, ekologik bog‘lar va energiya tejankor yoritish tizimlari barpo etilgan. Yaponiyada esa shahar ichidagi tez yurar poyezd yo‘llari atrofida sun‘iy bog‘lar, estetik devoriy panellar va milliy dizayn elementlari joriy qilingan. Bunday tajribalar O‘zbekiston sharoitida ham qo‘llanilishi mumkin.

2. Chendu yashil koridori. <https://i.pinimg.com/originals/05>.

“Afrosiyob” tez yurar poyezdi Toshkent, Samarqand, Buxoro va Qarshi shaharlarini bog‘lab turuvchi asosiy transport yo‘lagi hisoblanadi. Mazkur hududlarda temir yo‘l bo‘ylarining obodonlashtirilishi turlicha darajada amalga oshirilgan. Toshkent shahri hududida temir yo‘l atrofida nisbatan ko‘proq obodonlashtirish ishlari olib borilgan bo‘lsa, qishloq va shahar atrofi hududlarida ayrim joylarda ekologik muammolar, chiqindi to‘planishi va yaroqsiz inshootlar uchrab turadi.

3. “Afrosiyob” tez yurar poyezdi temir yo‘li yon atrofi.

<https://www.gazeta.uz/media/img/20>.

Samarqand va Buxoro kabi tarixiy shaharlar atrofida esa estetik dizaynga alohida e‘tibor berilishi talab etiladi, chunki bu hududlarga tashrif buyuradigan xorijiy turistlar soni yuqori. Biroq ayrim bekatlar atrofi oddiy va funksional jihatdan qulay bo‘lsa-da, milliy bezak elementlari yoki zamonaviy landshaft dizayn uslublari yetarli darajada qo‘llanilmagan.

Tahlillar shuni ko‘rsatadiki, “Afrosiyob” yo‘nalishidagi temir yo‘l atrofida quyidagi muammolar mavjud: 1) ekologik muhitning zaifligi, 2) estetik jihatdan uyg‘unlikning yetishmasligi, 3) turistik jozibadorlikning pastligi, 4) zamonaviy texnologiyalarni qo‘llash darajasining cheklanganligi.

Innovatsion yondashuvlar temir yo‘l atrofini obodonlashtirishda yangi imkoniyatlarni ochadi. Birinchi navbatda, “Yashil yo‘l” konsepsiyasini joriy etish mumkin. Konsepsiya asosida temir yo‘l bo‘ylab daraxt va butalarni ko‘paytirish, sun‘iy bog‘ va parklarni barpo etish, ekologik barqarorlikni ta‘minlash hamda hududning mikroiklimini yaxshilash ko‘zda tutiladi.

Ikkinchi yondashuv sun‘iy intellekt va “aqlli Shahar” texnologiyalaridan foydalanishdir. Masalan, sensorlar yordamida havoning sifati, chiqindi yig‘ilishi yoki yoritish tizimlari avtomatik boshqarilishi mumkin.

Uchinchi yo‘nalish AR/VR texnologiyalaridan foydalanib landshaft dizayn loyihalarini oldindan vizual modellashtirishdir. Buning yordamida jamoatchilik va mutaxassislar dizayn loyihalarini ko‘rib chiqib, o‘z takliflarini bera olishadi.

Temir yo‘l atrofida quyosh panellari, shamol turbinalari o‘rnatish orqali barqaror energiya manbalaridan foydalanish mumkin. Milliy qadriyatlarni aks ettirish maqsadida esa Samarqand naqshlari, Buxoro minoralari elementlari yoki Toshkent me‘moriy uslublaridan ilhomlangan bezaklar, bekatlar va landshaft elementlarida aks ettirilishi lozim.

Yuqoridagi tahlillar asosida quyidagi amaliy takliflarni ilgari surish mumkin:

1. Temir yo‘l bo‘ylab ekologik bog‘ va ‘yashil hududlar’ni tashkil etish, daraxt ekish bo‘yicha maxsus dasturlar ishlab chiqish.

2. Turistik kuzatuv maydonchalari va dam olish maskanlarini yaratish, turistlar uchun panoramali manzaralarni shakllantirish.

3. Innovatsion yoritish tizimlarini joriy etish: energiya tejamkor LED chiroqlar, quyosh energiyasidan foydalanadigan lampalar.

4. Milliy va zamonaviy dizayn uyg‘unligida bekatlar va ularning atrofini obodonlashtirish, mahalliy madaniy merosni aks ettirish.

5. Bosqichma-bosqich amalga oshirish rejasi: qisqa muddatda obodonlashtirish ishlari, o‘rta muddatda innovatsion texnologiyalarni joriy etish, uzoq muddatda turizm bilan integratsiyalashgan landshaft loyihalarini yo‘lga qo‘yish.

Yuqoridagi takliflar amalga oshirilsa, “Afrosiyob” temir yo‘li transport vositasi, turistik va estetik jihatdan jozibador yo‘nalishga aylanadi.

Xulosa. Yuqorida taqdim etilgan ilmiy tahlillar shuni ko‘rsatadiki, “Afrosiyob” tez yurar poyezdi temir yo‘li atrofini me‘moriy-landshaft dizayni jihatdan takomillashtirish O‘zbekiston transport infratuzilmasini yanada rivojlantirishda muhim o‘rin tutadi.

Mazkur jarayon **estetik qiyofani yaxshilash, ekologik muhitni, turistik jozibadorlikni oshirish va innovatsion texnologiyalarni** amaliyotga tatbiq etish imkonini beradi. Xalqaro tajribalarni o‘rganish va milliy qadriyatlarimizni uyg‘unlashtirish orqali O‘zbekiston temir yo‘l transporti yanada jozibador, samarali tizimga aylanadi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Karimov I.A. *Yuksak ma‘naviyat yengilmas kuch*. Toshkent: Ma‘naviyat, 2008.
2. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining “Transport infratuzilmasini rivojlantirish to‘g‘risida”gi qarorlari va farmonlari. Toshkent, 2017-2023 yillar.
3. Normatov H., Abdullayev B. *Shaharsozlik va landshaft dizayni asoslari*. Toshkent: TMIU, 2020.
4. Mirmuxamedov Sh. *Me‘morchilik va landshaft san‘ati*. Samarqand: SamDU nashriyoti, 2019.
5. Janoschka, M., & Sequera, J. *Urban transformations and landscape design in high-speed rail corridors*. Journal of Urban Studies, 2016.
6. OECD. *High-Speed Rail and Sustainability*. – Paris: OECD Publishing, 2018.
7. Kazakov S. *Zamonaviy transport landshafti va ekologik muvozanat*. Toshkent: Fan, 2021.

8. Banister, D., & Hall, P. *Transport and Urban Development*. London: Routledge, 2019.